

АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

**БЕЗРУКОВА Т.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики и финансов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет имени
Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация**

Статья посвящена теоретическим исследованиям основных аспектов адаптивных механизмов в стратегическом управлении на промышленных предприятиях. Определено, что основой адаптивных механизмов является инновационная деятельность. Для увеличения уровня инновационной активности необходимо прибегать к инструментам государственного регулирования. Выделены основные аспекты адаптивных механизмов, которые необходимо учитывать в стратегическом управлении промышленным предприятием.

***Ключевые слова:** адаптивные механизмы, инновация, государственная политика, стратегическое управление, промышленные предприятия, Российская Федерация*

ADAPTIVE MECHANISMS IN STRATEGIC MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

**BEZRUKOVA T.L.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Economics and Finance,
Voronezh State Forestry University named after
G.F. Morozov,
Voronezh, Russian Federation**

In the article theoretical studies of the main aspects of adaptive mechanisms in strategic management at industrial enterprises are devoted. It is determined that the basis of adaptive mechanisms is innovative activity. To increase the level of innovation activity, it is necessary to resort to state regulation tools. The main aspects of adaptive mechanisms that need to be taken into account in the strategic management of an industrial enterprise are highlighted.

***Keywords:** adaptive mechanisms, innovation, public policy, strategic management, industrial enterprises, Russian Federation*

Постановка проблемы и актуальность. Развитие промышленных предприятий в условиях введения международных санкций против Российской Федерации актуализировало работу над действующими стратегиями для дальнейшей их адаптации к новым условиям. Одновременно с закрытием отдельных рынков сбыта, закрываются и сегменты снабжения ресурсами и новыми технологиями. В современной практике возникает необходимость в разработке новых адаптивных механизмов в стратегическом управлении.

Адаптивные механизмы в стратегическом управлении базируются на определении экономических и социальных целей, разработке методов управления процессом выбора приоритетов, их создания и внедрения. На стадии проектирования и создания технических решений на промышленном предприятии необходимо иметь обширную информацию о составе трудовых, материальных, финансовых ресурсов для функционирования техники в течение всего срока службы с тем, чтобы на стадии проектирования знать, какие и сколько ресурсов понадобится, развитие которых, традиционных или новых, сопутствующих производств повлечет ее внедрение.

Переориентировать систему управления на новые методы хозяйствования можно на основе корректировки показателей разных уровней управления. Это значит, что надо связать каждое конкретное мероприятие адаптивного механизма с прибылью. Независимо от моделей хозяйствования в прибыли должна быть выделена та часть, которая получена за счет мероприятий инновационного характера. Также актуализируется данная тема статьи с процессами, которые произошли в политической сфере в части признания ДНР, ЛНР, а в дальнейшем и их вхождение в состав Российской Федерации [7, 8]. Данные регионы имеют значительный промышленный потенциал и предприятия, которые его сохранили. Именно для таких регионов необходимы адаптивные механизмы для обозначенного переходного периода до 2026 года.

Цель статьи – рассмотреть основные теоретические аспекты адаптивных механизмов в стратегическом управлении на промышленных предприятиях.

Анализ последних исследований. Для комплексного понимания

адаптивных механизмов в стратегическом управлении проведен анализ исследований, связанных с процессами управления изменениями в организации. В данном ключе наиболее актуальными являются исследования, проведенные М.А. Садыковым [11], М. Ансари [1]. Также данный вопрос охватывает и вопросы обеспечения экономической безопасности инновационного развития, где следует выделить публикации авторов В.Ф. Байнева [3], С.Н. Яшина, Г.М. Охезиной [14], А.А. Ермолиной, Д.А. Степаненко [4], К.В. Кондратюка, А.Е. Литвиненко [5], Н.В. Стрельцовой [12]. Для раскрытия сути адаптивных механизмов в стратегическом управлении рассматривались работы авторов Г.М. Аубакировой [2], А.О. Котковой [6]. Совокупность обозначенных исследований определило основное концептуальное направление для систематизации теоретических положений и ключевых аспектов адаптивных механизмов в стратегическом управлении на промышленных предприятиях.

Изложение основного материала исследования. Для применения адаптивных механизмов необходимо сформировать стратегию экономического управления, первостепенными задачами которого является формирование технической политики, что предполагает создание с помощью новейших средств технологий высокопроизводительного типа производства. Именно адаптация к новым условиям должна обеспечивать многократный рост производительности общественного труда, совершенствование выбора приоритетов.

Совокупность технико-экономических и социальных характеристик (конкурентоспособность, чистота в экономических отношениях, перспективность) должны определять выбор варианта стратегического развития промышленного предприятия.

Ссылаясь на исследования Аубакирова Г.М., следует отметить, что адаптивный механизм должен включать в себя важный аспект в виде инноваций, инновационной деятельности, который необходим с ориентиром на повышение эффективности функционирования производственной системы [2]. Следующим аспектом адаптивного механизма, как утверждается в исследовании Котковой А.О., является процесс формирования необходимых условий для достижения производственных целей [6]. В данном случае необходимо провести оценку технических и экономических

возможностей производства для модернизации на основе инновационной деятельности с выбором соответствующей стратегии.

Проведение оценки технической и экономической готовности уровня производства в условиях изменения внешнего окружения актуально постоянно. Данный вопрос постоянно находится в рамках научных исследований, посвященных управлению изменениями в организациях различной формы собственности. Так, в работе В.Ф. Байнева отмечается необходимость проведения политико-экономических исследований фундаментальных проблем научно-технического прогресса для более детальной оценки уровня технологичности экономических систем [3]. То есть для определения стратегии технического развития промышленного предприятия необходимо понимание политической и экономической составляющих. Показатель готовности организации к изменениям в технологической части является основой адаптационного механизма.

Для оценки и анализа функционирования адаптационных механизмов с ориентиром на развитие производства промышленного предприятия необходимо учитывать и вопросы экономической безопасности, поднимаемые в статье таких авторов как С.Н. Яшина и Г.М. Охезиной. Данные авторы отмечают, что «...организационно-технический уровень производства является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности продукции и предприятия...» [14]. В результате, в условиях резкого изменения внешней среды целью адаптационного механизма в рамках стратегического управления является также повышение конкурентоспособности продукции.

Также, прежде чем обеспечить внедрение инновационных технологий параллельно с процессами управления изменениями необходимо провести детальный финансово-экономический анализ деятельности предприятия. Производительность труда и конкурентоспособность продукции становятся обобщающими характеристиками проходящих изменений в производственных процессах.

Однако в стабильных условиях, когда промышленное предприятие ориентировано только на внутренний рынок, и параллельно введение санкций на импорт подобной продукции влечет за собой применение стабилизационных мероприятий.

В данном случае технологии устаревают. Пассивное отношение руководства предприятия к рассмотрению рационализаторских мероприятий, ориентированных на снижение себестоимости и повышение рентабельности затягиваются, так как требуют дополнительного финансирования. Такие действия приводят к применению пассивной стратегии и в долгосрочной перспективе для такого предприятия сложно прогнозировать расширение сегмента рынка.

В то же время, в рамках адаптивного механизма эффективна и наступательная стратегия, особенно в долгосрочной перспективе. Применение такой стратегии значительно стимулирует конкуренция и государственная политика в данной сфере. Именно с позиции государства важно создать определенные условия для развития инноваций. Данная проблематика поднимается в современных исследованиях авторов А.А. Ермолиной, Д.А. Степаненко [4], в частности создание нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности и применения новых методов осуществления государственного стимулирования инновационной активности. Интересна классификация именно в рамках государственной промышленной политики. Так значительное влияние оказывает целевое расходование бюджетных средств на инновационные разработки, необходимы для предприятий, которые не в состоянии на начальном этапе финансировать фундаментальные и прикладные разработки через профильные научно-исследовательские институты. В дальнейшем важно выстроить грамотную процедуру трансфера такой технологии для создания конкурентоспособной продукции на российском и мировом уровнях. Поэтому гармонично возникает следующий важный метод стимулирования инновационной активности в виде создания институционального пространства. Такое пространство позволит более эффективно и подконтрольно осуществлять трансфер и внедрение технологий на конкретных предприятиях через инновационные центры с участием инновационных менеджеров.

Анализ зарубежного опыта и отечественных промышленных предприятий, выявил, что увеличение прибыли только за счет снижения издержек производства и сохранение традиционных процессов являются бесперспективными и могут привести к значительным убыткам или банкротству [10]. На рисунке 1

показано как уменьшается выпуск новых видов промышленной продукции РФ, в которых используются новые технологии [13]. В то же время увеличивается и доля убыточных предприятий (рис. 2) [9].

Рис. 1. Удельный вес инновационных товаров на предприятиях промышленного производства в %.

Рис. 2. Доля убыточных предприятий по видам экономической деятельности за 2020 -2021 гг. в %

Как видно из последнего графика, значительная доля убыточных предприятий промышленности приходится на

обрабатывающую и добывающую промышленность. Причем рост убыточных предприятий в добывающей промышленности достиг 7% за один год. Естественно, увеличение доли убыточных среди отечественных промышленных предприятий вызвано уменьшением внедрения новаций.

Автор Н.В. Стрельцова [12] значительную роль отводит и государственной политике импортозамещения. Так, отдельные предприятия не могут производить продукцию без поставок сырья из других стран. Поэтому сценарий прекращения таких поставок должен быть заранее проработан. Для этого нужно понимать зависимость промышленного предприятия от поставки иностранного сырья и возможность производства сырья на текущей территории. Соответственно, наступательная стратегия строится на непрерывном развитии и совершенствовании продуктов и технологий с участием государства и его профильных министерств, перед которыми стоят задачи по управлению развитием отраслей и комплексов.

Если сравнивать в рамках адаптивного механизма пассивную стратегию и наступательную, то последняя требует значительных финансовых расходов и участия большего количества субъектов для достижения задач по развитию промышленных предприятий.

Далее, в рамках адаптивного механизма в стратегическом управлении на промышленном предприятии необходимо различать необходимые изменения в самом продукте и в производственном процессе. Так, продукт может менять не только свои основные характеристики, но и сопутствующие составляющие (сервис, гарантия), которые в совокупности определяют качество продукта.

Адаптивный механизм в стратегическом управлении обусловлен во многом деятельностью специалистов. Решающая роль в таком механизме отводится человеческому фактору, который должен предварительно провести анализ возможностей предприятия для определения направления использования или внедрения новой технологии. Поэтому адаптивные механизмы для каждого предприятия будут уникальны в связи с различным назначением инновации.

Одновременно, адаптивный механизм всегда имеет конкретику в части стратегического управления промышленным предприятием. Так важным аспектом в данном случае является качество продукции, которое оценивает потребитель. Так, например,

машиностроение в сегменте производства сельскохозяйственной техники, непосредственно, будет оказывать влияние на качество производства или переработки сельскохозяйственной продукции. Для оценки качества потребитель будет оценивать по таким показателям, как ценовая политика, производительность, гарантия, сервисное обслуживание, срок службы.

В то же время снижение цен с целью повышения конкурентоспособности в виде агрессивных ценовых стратегий только подтолкнут конкурентов к ответным мерам, на которые предприятие не сможет дать ответ и как результат уйти в убыток.

Следующим аспектом адаптивного механизма в стратегическом управлении является изменение пропорций между издержками на производство продукции на систему сбыта. В части сбытовой политики данное направление постепенно увеличивается. Поэму необходимо совершенствовать методы реализации с возможными вариантами партнерских взаимоотношений, в частности привлечение аутсорсинговых компаний, которые могут взять на себя вопросы логистики, хранения продукции и ее доставку потребителю. Использование электронных площадок по продвижению продукции в большей части может заменить отдел продаж на самом предприятии. В данном случае необходимо экономически взвесить расходную часть на систему сбыта собственными силами или прибегнуть к аутсорсингу.

Выводы. Таким образом, адаптивные механизмы в стратегическом управлении ориентированы на инновационное развитие промышленных предприятий. В данном случае выделяется пассивная или наступательная стратегии. Для увеличения уровня инновационной активности необходимо прибегать к инструментам государственного регулирования в виде нормативно-правового, создания институционального пространства для обеспечения трансфера технологий, целевое расходование бюджетных средств на инновационные разработки. Выделены основные аспекты адаптивных механизмов, которые необходимо учитывать в стратегическом управлении промышленным предприятием, а именно: поиск оптимального соотношения издержек между производством продукта, его качеством и системой сыта.

Список использованных источников

1. Ансари, М. Цели и задачи управления организационными изменениями при внедрении СМАРТ-систем на промышленных предприятиях / М. Ансари // Вестник Академии знаний. – 2018. – № 26(3). – С. 12-18. – EDN OVQSEB.

2. Аубакирова Г. М. Адаптивный подход к управлению промышленным предприятием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/DN2006/Economics/10_aubakirova.doc.htm- Дата обращения: 10.12.2022. – Загл. с экрана.

3. Байнев, В. Ф. О необходимости возобновления политико-экономических исследований фундаментальных проблем научно-технического прогресса: оценка уровня технологичности экономических систем / В. Ф. Байнев // Теоретическая экономика. – 2022. – № 9(93). – С. 14-27. – DOI 10.52957/22213260_2022_9_14.

4. Ермолина, А. А. Промышленная политика: государственное стимулирование инновационной активности предприятий / А. А. Ермолина, Д. А. Степаненко // Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. – 2021. – Т. 6. – № 3. – С. 128-135. – DOI 10.25206/2542-0488-2021-6-3-128-135.

5. Кондратюк, К. В. Промышленная политика: формирование приоритетных направлений развития и создание условий для роста на примере Дальнего Востока России / К. В. Кондратюк, А. Е. Литвиненко // Финансовая экономика. – 2019. – № 7. – С. 164-170.

6. Коткова А. О. Разработка производственной стратегии предприятия / А. О. Коткова // Огарёв-Online. 2021. № 8 (161) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-proizvodstvennoy-strategii-predpriyatiya/> - Дата обращения: 18.10.2022.

7. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>. - Дата обращения: 10.12.2022. – Загл. с экрана.

8. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. - Дата обращения: 10.12.2022. – Загл. с экрана.

9. О финансовом состоянии организаций за январь - ноябрь 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/114129>. – Дата обращения: 13.10.2022

10. Обзор машиностроения: рекордный рост в 2021 году и неясные перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://riarating.ru/macroeconomics/20220318/630219335.html> . - Дата обращения: 13.10.2022

11. Садыков, М. А. Управление изменениями на промышленных предприятиях / М. А. Садыков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 8. – С. 177-180. – DOI 10.23672/v8i121-5926-4118-0.

12. Стрельцова, Н. В. Развитие инновационного потенциала российских предприятий в условиях государственной политики импортозамещения / Н. В. Стрельцова // Экономика и социум. – 2014. – № 4-6(13). – С. 938-947.

13. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций по Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> . - Дата обращения: 13.10.2022

14. Яшин, С. Н. Некоторые аспекты обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия на основе оценки организационно-технического уровня производства / С. Н. Яшин, Г. М. Охезина // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23. – № 6(726). – С. 353-368. – DOI 10.24891/fc.23.6.353.